

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
 криминология ва коррупцияга қарши курашиш
 кафедраси профессори, юридик фанлари
 бўйича фалсафа доктори (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW STANDARDS FOR CRIMES DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 38-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049296>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларнинг учун жавобгарлик белгиланган жиноят қонуни нормаларининг ривожланиш тарихи ва унинг ўзига хос жиҳатлари баён қилинган. Жумладан, ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш, жинойий равишда ҳомила тушириш (аборт), аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш, касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик ва хавф остида қолдириш каби жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган қонун нормаларининг ривожланиш тарихи асослаб берилган. Бундан ташқари, 1926 йил 16 июндаги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, 1959 йил 21 майдаги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, мустақилликка эришганимиздан сўнг қабул қилинган 1994 йилги ЖК Махсус қисмининг “Шахсга қарши жиноятлар” деб номланган биринчи бўлимнинг “Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар” деб номланган 3-бобининг ўзига хос хусусиятлари илмий асосда ҳулосалар билан таҳлил қилиб берилган.

Калит сўзлари: жиноят, хавф, ҳаёт, соғлиқ, қонун, ҳомила, шифокор, бемор, жавобгарлик, касал, таносил, юқтириш, инсон.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Профессора кафедрасы уловного права,
 криминологии и противодействия коррупции
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктора философии по юридическим наукам

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описана история развития норм уголовного права и ее специфические аспекты, определяющие ответственность за преступления, опасные для жизни или здоровья. Включая угрозы убийства или насилия, распространения заболеваний, передающихся половым путем, или ВИЧ/СПИДа, криминальные аборты, принуждение женщины к прерыванию беременности, принуждение человека к согласию на изъятие ее органов и/или тканей для трансплантации, неисполнение должным образом своих обязанностей, связанных с профессией, а также риск, обоснована разработка правовых норм, определяющих ответственность за такие преступления, как оставление под стражей. Кроме того, особенности ответственности за преступления, опасные для жизни или здоровья, в Уголовном кодексе СССР от 16 июня 1926 г., Особенности ответственности за преступления, опасные для жизни или здоровья, в Федеративной Республике Узбекистан от 21 мая 1959 года, а также «Преступления, опасные для жизни или здоровья» первой части Специального уголовного кодекса 1994 г. который был принят после нашей независимости под названием «Преступления против личности». Особенности 3-й главы анализируются на научной основе с выводами.

Ключевые слова: преступление, опасность, жизнь, здоровье, закон, плод, врач, пациент, ответственность, больной, репродуктивная функция, инфекция, человек.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Professor of Department of Criminal law, Criminology and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW STANDARDS FOR CRIMES DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH

ANNOTATION

This article describes the history of the development of the norms of the criminal law and its specific aspects, which determine responsibility for crimes that are dangerous to life or health. Including threats to kill or use violence, spread sexually transmitted disease or HIV/AIDS, criminal abortion, forcing a woman to abort her fetus artificially, forcing a person to agree to receive organs and (or) tissues from her for transplantation, improper performance of one's duties in connection with the profession and in danger The history of the development of the legal norms that determine the responsibility for crimes such as leaving is justified. In addition, specific features of liability for crimes dangerous to life or health in the Criminal Code of the USSR dated June 16, 1926, Specific features of liability for crimes dangerous to life or health in the JK of the UZSSR dated May 21, 1959, as well as "Crimes dangerous to life or health" of the first section of the Special Criminal Code of 1994, which was adopted after our independence, entitled "Crimes against the person" The special features of the 3rd chapter are analyzed on a scientific basis with conclusions.

Keywords: crime, risk, subject, life, health, sanity, victim, obligation, consequence, care, deed, law.

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бир қатор жиноятлар учун жавобгарлик дунё ва Ўзбекистон тарихида ўзига хос ривожланиш йўлини босиб ўтган.

Масалан, ҳомила тушириш (аборт) масаласи жамиятдаги, тиббиётдаги энг қадимги масалалардан бири ҳисобланади. Хусусан, Гиппократ қасамёди ҳам ҳомилани туширишни

тақиқлайди (“Мен ... ҳеч қандай аёлни аборт пессарияга маҳкум этмайман”). Ўз навбатида Аристотель абортга йўл қўйиш мумкин деб ҳисоблаган, у ушбу масаланинг икки жиҳатига эътибор қаратган:

- аборт демографик мақсадларни (туғилишни тартибга солиш) тартибга солиш учун зарур;

- аборт фақатгина ҳомилада “ҳис этиш” ва “ҳаракат фаоллиги” шаклланишга қадар амалга оширилиши мумкин.

Қадимги Римда ҳам абортга нисбатан чеклов бўлмаган, фақатгина унинг кейинги даврида Рим империясининг ҳарбийларга бўлган эҳтиёжи ошиб кетгандан сўнг аборт тақиқланиб, жазоланишни бошлаган. Рим ҳуқуқида дастлаб ҳомила инсон танасининг бир қисми (“pars viscerum”) сифатида кўрилган, шу боис ҳам ҳомилани сунъий равишда туширган аёллар жазога тортилмаган. Кейинчалик эса, ҳомила (“nasciturus” – туғилмоқчи бўлган) муайян фуқаролик ҳуқуқларига эга бўлган.

Гувоҳи бўлганимиздек, Қадимги Греция ва Римда ҳомила тушириш учун таъкиб қилинмаган ва ушбу жараён давлат томонидан назорат қилинмаган. Ушбу даврда фақатгина Перуда аборт тўлиқ тақиқланган, унинг учун ўлим жазоси назарда тутилган.

VII асрда эса, Константинополь черковида аборт учун ўлим жазоси белгиланган. Католик черкови аборт қилдирган аёлни қотилга тенглаштирган. XVII асрда ҳомила тушириш учун бир қатор Европа мамлакатларида ҳам ўлим жазоси жорий қилинган.

Ҳомила туширишнинг якуний тақиқланиши христианлик динининг вужудга келиши билан боғлиқ. Христианликнинг дастлабки давридаёқ аборт оғир гуноҳга – инсонни, ўз қариндошини ўлдиришга тенглаштирилган.

Черков таъсири остида XVI асрда деярли барча Европа мамлакатларида аборт учун дастлаб ўлим жазоси жорий этилди, кейинчалик каторга ишлари ва турма қамоғи билан алмаштирилди. Бунда ҳомила тушириш учун нафақат шифокор, балки бемор ҳам жавобгарликка тортилган.

“Ислонда ҳам ҳомила тушириш ман этилган, бундай тиббий аралашув Оллоҳнинг иродасига қарши кетиш, инсонийликка зид ҳаракат сифатида баҳоланади. Шу билан бирга мусулмон давлатларида ҳам аборт тўлиқ тақиқланмаган, бунда унга рухсат берилади, фақат умумий тақиқлар бўлади, масалан, ҳомила 120 кундан ошгандан сўнг абортга йўл қўйилмайди ва ҳ.к.

Буддизмда ҳам инсон ҳаёти онасининг қорнидаёқ бошланади, деб ишонилади ва шу боис, асосий буддистик мамлакатлар – Шри-Ланка ва Таиландда – абортларга фақатгина ҳомила она ҳаётига хавф солгандагина йўл қўйилади” [1].

Ёки бўлмаса, касбий фаолият соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик тўғрисидаги нормалар Гай институциялари (Қадимги Рим, милодий II аср), Ўн икки жадвал қонунлари (Қадимги Рим, милоддан аввалги 451–450 йиллар) каби машҳур ҳуқуқ манбаларида мавжуд бўлган [2]. Жиний жавобгарликни дифференциация қилиш (табақалаштириш) тартиби ўша даврдаёқ мавжуд бўлган.

Масалан, Бобил подшоси Хаммурапи (милоддан аввалги 1792–1750 йиллар)нинг қонунларида беморнинг синфий мансублигига қараб айбдорларнинг жавобгарлиги табақалаштирилган. Чунончи, қулдорнинг соғлиғига зиён етказган табибнинг қўли кесилган, баъзи ҳолларда эса ҳатто у ўлимга маҳкум этилган. Қулни самарасиз даволаган табиб эса ў унинг эгасига товон пули тўлаши, ё бошқа қулни бериши керак бўлган (219-220-моддалар) [3].

Хаммурапи қонунларига кўра, “Агар қурувчи маълум ҳақ эвазига бирор одамга уй қуриб берса-ю, қурилган уй мустаҳкам бўлмай бузилиб кетса, натижада уй эгасининг қули ўлса, бунда қурувчи қул учун қул берган” (231-модда) [4]. Иморот қурган қурувчи бундай иморатнинг бузилиши ёки босиб қолиши натижасида уй хўжайини ўлса, қурувчи ҳам ўлимга маҳкум этилган (229-модда). Хаммурапи қонунларида шифокорларнинг хатоси учун ҳам жавобгарлик назарда тутилган.

Жумладан, “табибларнинг муваффақиятсиз оператция қилишлари натижасида касалларнинг ўлимига сабабчи бўлганликлари учун ҳам жавобгарлик белгиланган. Агар

табиб-жарроҳ эҳтиётсизлик қилиб касални ўлдириб қўйса ёки кўзини кўр қилиб қўйса, унинг кўли кесилган (218-модда). Агар бундай ҳолда касал кул бўлса, кул учун кул берган (219-модда)”лиги кўрсатилган [5].

Шунингдек, Қадимги Римнинг XII жадвал қонунлари VII жадвалига мувофиқ, агар бирор кишига зарар етказилса ва жабрланувчи рози қилинмаса, ўша шахснинг ўзига ҳам шундай жароҳат етказилсин, агар эркин одамнинг кўли ёки бармоғидаги суякни синдирса, ўша шахс жабрланувчига 300 асс жарима тўлаши лозим бўлган [6].

Ману қонунларида (Ҳиндистон, милоддан аввалги II аср) муайян касб эгасининг эҳтиётсизлик орқасида содир этган жинояти учун жавобгарлик тўғрисида умумий бир норма мавжуд бўлган. Масалан, 215-параграфда “Ўзини касалга солиб вазифасини бажармаган ёлланма ишчига жарима солиниши ва у ўзига тўланиши лозим бўлган маошдан маҳрум қилиниши лозим” [7] дейилади.

Герман Миллати Муқаддас Рим Империясининг жиноят-суд тузуги – Каролинада (1532 йил) табибларнинг жавобгарлиги тўғрисида махсус норма мустаҳкамланган. Чунончи, зарурий мудофаа ҳолатидан ташқарида, айбдорнинг хоҳиш-иродасига зид равишда, эҳтиётсизлик туфайли одам ўлдиришга бағишланган CXIV моддада шундай дейилади: “Агар бирон-бир киши рухсат этилган иш билан бунинг учун мўлжалланган жойда ёки хонада эҳтиётсизлик, енгилтаклик орқасида, ўз хоҳишига зид равишда бировни ҳаётдан маҳрум қилган бўлса, унга қасддан ва хийла-найранг билан бировни ҳаётдан маҳрум қилиш ҳолларига қараганда раҳм-шафқат кўрсатилиши лозим” [8].

CXXXIV моддада мустаҳкамланган шифокорнинг жавобгарлиги тўғрисидаги нормада “Агар шифокор бепарволик ёки эҳтиётсизлик орқасида бировни ҳаётдан маҳрум қилган ва дори-дармонлар соҳасида билимдон кишилар у бепарволик туфайли дори-дармонларни суниестемол қилганини тасдиқлаган бўлсалар ёки у асоссиз, ножоиз даволаш орқали бировни ўлдириб қўйган бўлса, ишнинг хусусияти ва ҳолатларига мос равишда ва қонуншуносларнинг кўрсатмасига биноан жазога тортилиши лозим” [8] дейилади.

Шу нарса диққатга сазоворки, қадимги давр илк ҳуқуқ манбаларидаёқ турли-туман касб вакиллариининг ўз вазифаларига нисбатан совуққонлик билан ёндашганликлари учун жазо чоралари кўзда тутилган. Назаримизда бу аввало, ҳар бир соҳа мутахассисига шу фаолият билан шуғулланиш ишониб топширилар экан, унинг бу ишончга масъулият билан ёндашишини таъминлаш зарурияти билан изоҳланади.

Таъкидлаш ўринлики, қадимги даврда касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик асосан инсон ўлими ёки унга шикаст етказиш тарзидаги оқибат билан боғланган. Жумладан, инсон учун энг олий неъмат – унинг ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ ҳолда шифокор ёки қурувчилар фаолияти қатъий назорат остига олинган.

Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик учун жиноий жавобгарлик белгиланган нормалар ривожланиши тарихини ўрганиш мазкур жиноят одатда шифокорлар фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлганлигини кўрсатмоқда.

Жумладан, шифокорларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишга Қадимги Мисрда бироз бошқача ёндашилган. Табиб “Муқаддас китоб” қоидаларига мувофиқ равишда қатъий иш кўриши лозим бўлган. Табиб “Муқаддас китоб” қоидаларида ўрнатилган қоидалардан четга чиқиб касални даволаса ва бунинг натижасида касалнинг ўлимига сабабчи бўлса, оғир жиноят ҳисобланиб, жавобгарликка тортилган [5].

Рим ҳуқуқида “шифокор хатоси” тушунчаси тажрибасизлик, эҳтиётсизлик ва бепарволикни ўз ичига олган. Рим ҳуқуқида оғир касалликка чалинган беморнинг ўлиши мумкинлиги назарда тутилган. Қасддан одам ўлдириш, бировни заҳарлаб ўлдириш мақсадида заҳар сотганлик, ҳомила тушириш ва ахталаш учун шифокор бошқа ҳар қандай фуқаро каби жазога тортилган. Хулоса қилиб, Римда шифокорлар фаолияти давлат томонидан тартибга солинган дейиш мумкин. Юнонистонда эса аксинча, тиббий ёрдам фақат шахсий келишувга мувофиқ кўрсатилган [9].

Илк ўрта асрларда касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик учун жавобгарлик муайян касб вакилларининг ҳаракатлари хусусиятига ва уларга бўлган субъектив муносабатга қараб табақалаштирилган.

Масалан, Фаластинда ёрдам кўрсатмаслик ва лозим даражада ёрдам кўрсатмаслик фарқланган. Хусусан, эркин мақомга эга одамларга ёрдам кўрсатмаганлик учун шифокор шармандали қатл қилиниши ва мол-мулки мусодара этилиши назарда тутилган. Нотўғри даволаш натижасида беморни мажруҳ қилиб қўйган шифокорнинг қўли кесилган. Шунга ўхшаш қоидалар Рим ҳуқуқида ҳам мавжуд бўлган. Бундан ташқари, мазкур ҳуқуқ манбаларида шифокорнинг қасддан ва эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ҳаракатлари аниқ ажратилган [10].

Ўрта асрларда касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарлик масалалари, энг аввало, илоҳий ақидаларнинг бузилиши нуқтаи назаридан ҳал қилинган. Айни ҳол ҳуқуқнинг ривожланиш жараёнини сезиларли даражада секинлаштирган. Рим ҳуқуқида белгиланган айб шакллари – қилмишни қасддан ва эҳтиётсизлик орқасида содир этишнинг фарқланиши аста-секин Европанинг барча давлатлари қонунчилигида ўз ифодасини топган. Шунга қарамай, касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик билан боғлиқ инсон ҳаёти ва соғлиғи учун хавfli жиноятлар учун жиноий жавобгарлик аввалгидек ўзининг алоҳида хусусиятларига эга бўлган.

Шариатда жиноят тушунчасининг асосини диний ғоялар билан чамбарчас боғлиқ бўлган ҳуқуқий қонун-қоидалар ташкил этган. Жумладан, шариат қонунларига кўра, “мусулмон киши умум фойдаланадиган йўлда қурилиш қилган бўлса ва уни кулаб тушиши натижасида одам ўлса, қурувчи ўлганнинг товонини тўлаган” [11].

Ушбу даврда табибнинг ўз ҳолича муолажа этишига рухсат берилмаган. Бунгача у мамлакатнинг бош табиблари олдида имтиҳондан ўтиши ҳамда шаҳодатнома олиш учун муайян рисола тақдим этиши лозим эди.

931 милодий (319 хижрий) йилда Халифа Муқтадир замонида айрим табибларнинг хатоси туфайли бир одам вафот этади. Шунда халифа Бағдоднинг ҳамма табибларини қайтадан имтиҳон қилишга буйруқ беради. Уларни Бағдоднинг бош табиби Синон ибн Собит имтиҳон қилади. Бағдоднинг ўзида имтиҳон қилинган табибларнинг сони 864 тага етади. Бунга имтиҳон қилинмаган машҳур табиблар, халифа, вузаро ва умаронинг табиблари кирмаган [12].

“XX асрга қадар юқумли, шу жумладан, таносил касалликларини юқтирганлик учун жиноий жавобгарлик АҚШ, Австралия, Норвегия, Канада каби давлатлар қонунчилигида кўзда тутилган. Ушбу жиноят учун жавобгарлик Биринчи жаҳон урушидан кейин мазкур давлатлар ҳудудида фоҳишабозлик билан боғлиқ ҳолда вужудга келган таносил касалликларининг оммавий тарқалишига жавобан киритила бошланди. Бунда айрим давлатларда таносил касалликларини юқтирганлик учун жавобгарлик алоҳида жиноят таркиби сифатида ажратилган бўлса, бошқа давлатларда (Испания, Бельгия) тан жароҳати етказиш билан боғлиқ умумий жиноят таркиби доирасида жазоланган” [13].

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli жиноятлар учун жавобгарлик Ўзбекистон тарихида 1926, 1959 ва 1994 йилларда қабул қилинган жиноят қонунларида ҳам белгиланган эди.

Хусусан, 1926 йил 16 июндаги ЎзССР ЖКнинг 6-боби “Шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва обрўсига қарши қилинган жиноятлар” деб номланиб, унда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli қуйидаги жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган:

– ЖК 190-моддасида врачнинг касалхонадан ташқари жойда аборт қилиши (бола тушириш) ёки касалхонада бўлса ҳам абортларни тақиқлаш тўғрисидаги қонунни бузиб аборт қилиши (1 йилдан 2 йилгача турмага қамаш), шунингдек, абортларни антисанитар шароитда қилиш ёки махсус медицина маълумотига эга бўлмаган шахсларнинг қилиши (3 йилдан кам бўлмаган муддатга турмага қамаш) учун жавобгарлик назарда тутилган;

– 1926 йилги ЖК 1936 йил 25 сентябрда хотин кишини аборт қилдиришга мажбур этиш ҳақидаги 1901-модда билан тўлдирилган бўлиб, ушбу жиноят учун 2 йилгача муддатга турмага қамаш жазоси назарда тутилган;

– ЖК 199-моддасида ўзида венерический касал борлигини билган шахснинг ўша касални бошқаларга юктириши учун 3 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилишга сабаб бўлиши белгиланган;

– ЖК 200-моддасида меҳнатни сақлаш тўғрисидаги қонун ёки қоидаларни бузиб, ишловчини унинг меҳнат қобилиятини бутунлай ёхуд қисман йўқотишга сабаб бўлган ёки йўқотилиши мумкин бўлган иш шароитларига қўйиш учун 2 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 1 йилгача муддатга мажбурий ишлатиш ёхуд 500 сўмгача штраф тўлатиш назарда тутилган;

– ЖК 205-моддасида ғаразлик мақсад билан ёки бошқа шахсий фойдани кўзлаб, соғлиғи аниқ маълум кишини билиб туриб, руҳий касаллар касалхонасига жойлаштириш учун 3 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш назарда тутилган.

1926 йилги ЖКда кўрқинчда қолдириш (хавф остида қолдириш) билан боғлиқ жиноятлар учун батафсил жавобгарлик белгиланган. Хусусан, унда ушбу жиноятнинг қуйидаги турлари учун жавобгарлик кўзда тутилган:

– ЖК 207-моддасида ёшлиқдан, жуда ҳам қариликдан, касалликдан ёки бошқа заиф ҳолликдан ўз-ўзини сақлашга қодир бўлмаган шахсни ҳаёти учун кўрқинчли аҳволда ёрдамсиз қолдириш, агар бу шахс ҳақида ғамхўрлик қилиб қолдириб кетувчининг гарданида бўлса шахс 2 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинади, башарти ўз-ўзини сақлай олмайдиган шахсни сақлаш қолдириб кетувчининг тарбиясида бўлмаса ҳам, у биля туриб уни ҳаёт учун хавфли бўлган аҳволга қўйса, унга нисбатан социал мудофаа чораси 3 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилишгача орттирилиши мумкин;

– ЖК 208-моддасида эса, бошқа бир шахснинг ҳаётига кўрқинчли бўлган аҳвол тўғрисида тегишли муассаса ёки шахсларга хабар бермаслик ва қўлидан келган ёрдамни қилмаслик, агар шунинг натижасида кўрқинч ҳолда бўлган шахс ўлса ёки жисмоний оғир шикаст кўрса – 6 йилгача муддатга мажбурий ишлатишга сабаб бўлади;

– ЖК 209-моддасида эса, қонун ёки амалга қўйилган қоидалар бўйича ёрдам кўрсатишга мажбур бўлган шахс томонидан эътиборга олинмайдиган сабаблар билан касал одамга ёрдам кўрсатмаслик – 1 йилгача муддатга мажбурий ишлатишга ёки 500 сўмгача штраф тўлатишга сабаб бўлади [14].

1926 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

биринчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик алоҳида бобда белгиланмаган. Ушбу жиноятлар шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва обрўсига қарши қилинган жиноятлар билан бир бобда ўрин олган. Яъни, 1926 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар деган тушунча қўлланилмаган. Лекин гувоҳи бўлганимиздек, шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва обрўсига қарши жиноятлар сифатида жиний аборт, абортга мажбурлаш, таносил касаллигини юктириш, хавф остида қолдириш ва касалга ёрдам кўрсатмаслик каби жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган;

иккинчидан, 1926 йилги ЎзССР ЖКда нафақат аборт қилган шахслар, балки аборт қилдирган ҳомиладор хотинларнинг жавобгарлиги ҳам белгиланган бўлиб, бундай аёлларга биринчи мартаба жиний жазо сифатида жамоат иззаси берилади, юқоридаги қонунни иккинчи марта бузганда эса, 300 сўмгача штраф тўлатилган;

учинчидан, 1926 йилги ЎзССР ЖКда меҳнатни сақлаш тўғрисидаги қонун ёки қоидаларни бузиб, ишловчини унинг меҳнат қобилиятини бутунлай ёхуд қисман йўқотишга сабаб бўлган ёки йўқотилиши мумкин бўлган иш шароитларига қўйиш учун ҳам жавобгарлик белгиланган;

тўртинчидан, 1926 йилги ЖКда хавф остида қолдириш билан боғлиқ бир қатор жиноят таркиблари (ўз-ўзини сақлашга қодир бўлмаган шахс ҳаётини хавф остида қолдириш, шахснинг ҳаёти учун хавфли ҳолат тўғрисидаги хабар бермаслик, касалга ёрдам кўрсатмаслик) учун алоҳида моддаларда жавобгарлик белгиланган.

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик 1959 йил 21 майдаги ЎзССР ЖКда ҳам белгиланган эди. Хусусан, унинг 2-боби “Шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига

ва қадр-қимматига қарши жиноятлар” деб номланиб, унда қуйидаги ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган:

– “Таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортиш ва таносил касаллигини юктириш” деб номланган 101-моддасида кўра, соғлиқни сақлаш органлари томонидан огоҳлантирилгандан кейин таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортганлик – мажбурий даволаниш билан бирга 2 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 1 йилгача муддатга ахлоқ тузатиш иши билан жазоланади. Ўзида таносил касаллиги борлигини билган шахс шу касалликни бошқа кишига юктирган тақдирда, – мажбурий даволаниш билан бирга 3 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади;

– “Жиноий аборт”га оид 102-моддасига мувофиқ, медицина ходимининг касалхона ёки бошқа даволаш муассасаларидан ташқари жойларда аборт қилиши (бола тушириши) – 1 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 6 ойгача муддатга ахлоқ тузатиш иши билан жазоланади. Санитарияга хилоф шароитда ёки махсус медицина маълумоти бўлмаган шахслар томонидан аборт қилиш – 3 йилгача муддатга озодликдан маҳрум этиш ёки бир йилгача муддатга ахлоқ тузатиш иши билан жазоланади. Ўша ҳаракатлар такроран содир қилинса ёки баданга оғир шикаст етказса, ёхуд жиноий аборт қилиш жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлса – 3 йилдан 8 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади;

– “Аёлни аборт қилдиришга мажбур қилиш”га оид 103-моддада эса, аёлни медицина органлари рухсат этмаган ҳолда аборт қилдиришга мажбур этиш, агар аборт қилинган булса – 1 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки шу муддатгача ахлоқ тузатиш иши билан жазоланиши белгиланган;

– “Хавф остида қолдириш” тўғрисидаги 108-моддада эса, ҳаёт учун қўрқинчли ҳолатда турган ва ўзини ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум булган шахсни била туриб ёрдамсиз қолдириш, агар ўша шахс ҳақида ғамхўрлик қилиш ёрдамсиз қолдирган кишининг зиммасида бўлса ҳамда ёрдам кўрсатиш имкониятига эга бўлса, шунингдек агар унииг ўзи жабрланувчининг ҳаётини хавф остида қўйган бўлса – 2 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 1 йилгача муддатга ахлоқ тузатиш иши ёхуд жамоат иззаси бериш билан жазоланади;

– “Касалга ёрдам кўрсатмаслик” деб номланган 109-моддада эса, белгиланган қоидага мувофиқ ёрдам кўрсатишга мажбур бўлган медицина ходимлари томонидан касалга била туриб сабабсиз ёрдам кўрсатмаслик, агарда касалга ёрдам кўрсатмаслик оғир оқибатларга олиб келиши маълум бўлса – 2 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 1 йилгача муддатга ахлоқ тузатиш иши билан жазоланиши назарда тутилган [15].

1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

биринчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик алоҳида бобда белгиланмаган. Шундай бўлса-да, 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар тизими 1926 йилги ЎзССР ЖКга нисбатан бирмунча тизимлаштирилиб, аниқлаштирилган. 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва қадр-қимматига қарши жиноятлар бобидан ўрин олган. Яъни, 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳам ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар деган тушунча қўлланилмаган. Ушбу ЖКда шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва қадр-қимматига қарши жиноятлар сифатида таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортиш ва таносил касаллигини юктириш, жиноий аборт, аёлни аборт қилдиришга мажбур қилиш, хавф остида қолдириш ва касалга ёрдам кўрсатмаслик каби жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган;

иккинчидан, 1959 йилги ЎзССР ЖКда нафақат таносил касаллигини юктириш, балки таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортганлик учун ҳам жиноий жавобгарлик назарда тутилган;

учинчидан, 1959 йилги ЎзССР ЖКда 1926 йилги ЎзССР ЖКдан фарқли равишда аборт қилдирган ҳомиладор хотинларнинг жавобгарлиги назарда тутилмаган, лекин жиноий

абортни такроран содир қилиш ҳамда унинг натижасида баданга оғир шикаст етиши ёхуд жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлиши каби оғирлаштирувчи ҳолатлар билан тўлдирилган; тўртинчидан, 1926 йилги ЖКдан фарқли равишда 1959 йилги ЎзССР ЖКда “Хавф остида қолдириш” жинояти таркиби ҳам тизимлаштирилиб, аниқлаштирилган. Хусусан, шахснинг ҳаёти учун хавфли ҳолат тўғрисидаги хабар бермаслик жинояти чиқарилган, шахснинг қилмишини жиноят деб тан олиш мезонлари аниқ белгилаб берилди (жабрланувчига ғамхўрлик қилиш зиммасида бўлиши ва ёрдам кўрсатиш имкониятига эга бўлиши, жабрланувчи ҳаётини хавф остига ўзи қўйиши).

Мустақилликка эришганимиздан сўнг қабул қилинган 1994 йилги ЖК Махсус қисмининг “Шахсга қарши жиноятлар” деб номланган биринчи бўлимнинг 3-боби “Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар” деб номланиб, унинг 112-117-моддаларида бир қатор жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси ва мазмуни ўтган йиллар давомида кенгайиб, такомиллашиб борди, хусусан:

биринчидан, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш жинояти таркиби кенгайтирилди, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 24 майдаги ЎРҚ-248-сон Қонуни билан ЖК 113-моддасида шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида киритилди. Шунингдек, жиноят доираси фақатгина ОИТС касаллигини тарқатиш билан чекланмай, ОИВ касаллигини тарқатиш ҳам киритилди;

иккинчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси ҳам кенгайтирилди. Хусусан, ушбу бобда дастлабки ҳолатда 6 та жиноят таркиби учун жавобгарлик белгиланган. Е.В.Коротких таъкидлаганидек, “ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар тизимини шакллантириш узоқ давом этувчи ва якунига етказилмаган жараён бўлиб, янги жиноят таркибларининг вужудга келиши жамиятнинг изчил ривожланишининг ифодаси, шунингдек, янги хавф манбаларининг вужудга келиши натижасида ҳаёт ва соғлиқни хавф остида қолдириш билан боғлиқ ҳолатлардан янада мукамалроқ жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш заруратидир” [16].

Шу маънода Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 23 июндаги ЎРҚ-780-сонли Қонунига асосан ЖК “Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш” деб номланган янги 1151-модда билан тўлдирилди ҳамда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси яна битта жиноятга кўпайди;

учинчидан, Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги ЎРҚ-389-сонли ҳамда 2017 йил 29 мартдаги ЎРҚ-421-сонли қонунлари билан санкциялар қисмида ўзгаришлар бўлди (озодликни чеклаш ва мажбурий жамоат ишлари каби янги жазо чоралари киритилди).

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларнинг учун жавобгарлик белгиланган жиноят қонуни нормаларининг ривожланиш тарихини ўрганиб, таҳлил қилган ҳолда қуйидаги хулосаларни илгари суриш мумкин:

I. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик Ўзбекистон тарихида 1926, 1959 ва 1994 йилларда қабул қилинган жиноят қонунларида ҳам белгиланган. Хусусан, 1926 йил 16 июндаги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

биринчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик алоҳида бобда белгиланмаган. Ушбу жиноятлар шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва обрўсига қарши қилинган жиноятлар билан бир бобда ўрин олган. Яъни, 1926 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар деган тушунча қўлланилмаган. Лекин гувоҳи бўлганимиздек, шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва обрўсига қарши жиноятлар сифатида жиний аборт, абортга мажбурлаш, таносил касаллигини юқтириш, хавф остида қолдириш ва касалга ёрдам кўрсатмаслик каби жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган;

иккинчидан, 1926 йилги ЎзССР ЖКда нафақат аборт қилган шахслар, балки аборт қилдирган ҳомиладор хотинларнинг жавобгарлиги ҳам белгиланган бўлиб, бундай аёлларга

биринчи маротаба жинойи жазо сифатида жамоат иззаси берилади, юқоридаги қонунни иккинчи марта бузганда эса, 300 сўмгача штраф тўлатилган;

учинчидан, 1926 йилги ЎзССР ЖКда меҳнатни сақлаш тўғрисидаги қонун ёки қоидаларни бузиб, ишловчини унинг меҳнат қобилиятини бутунлай ёхуд қисман йўқотишга сабаб бўлган ёки йўқотилиши мумкин бўлган иш шароитларига қўйиш учун ҳам жавобгарлик белгиланган;

тўртинчидан, 1926 йилги ЖКда хавф остида қолдириш билан боғлиқ бир қатор жиноят таркиблари (ўз-ўзини сақлашга қодир бўлмаган шахс ҳаётини хавф остида қолдириш, шахснинг ҳаёти учун хавфли ҳолат тўғрисидаги хабар бермаслик, касалга ёрдам кўрсатмаслик) учун алоҳида моддаларда жавобгарлик белгиланган.

II. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик 1959 йил 21 майдаги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

биринчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жавобгарлик алоҳида бобда белгиланмаган. Шундай бўлса-да, 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар тизими 1926 йилги ЎзССР ЖКга нисбатан бирмунча тизимлаштирилиб, аниқлаштирилган. 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва кадр-қимматига қарши жиноятлар бобидан ўрин олган. Яъни, 1959 йилги ЎзССР ЖКда ҳам ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар деган тушунча қўлланилмаган. Ушбу ЖКда шахснинг ҳаётига, соғлиғига, озодлигига ва кадр-қимматига қарши жиноятлар сифатида таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортиш ва таносил касаллигини юқтириш, жинойи аборт, аёлни аборт қилдиришга мажбур қилиш, хавф остида қолдириш ва касалга ёрдам кўрсатмаслик каби жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган;

иккинчидан, 1959 йилги ЎзССР ЖКда нафақат таносил касаллигини юқтириш, балки таносил касаллигини мажбурий даволашдан бош тортиш учун ҳам жинойи жавобгарлик назарда тутилган;

учинчидан, 1959 йилги ЎзССР ЖКда 1926 йилги ЎзССР ЖКдан фарқли равишда аборт қилдирган ҳомиладор хотинларнинг жавобгарлиги назарда тутилмаган, лекин жинойи абортни такроран содир қилиш ҳамда унинг натижасида баданга оғир шикаст етиши ёхуд жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлиши каби оғирлаштирувчи ҳолатлар билан тўлдирилган;

тўртинчидан, 1926 йилги ЖКдан фарқли равишда 1959 йилги ЎзССР ЖКда “Хавф остида қолдириш” жинояти таркиби ҳам тизимлаштирилиб, аниқлаштирилган. Хусусан, шахснинг ҳаёти учун хавфли ҳолат тўғрисидаги хабар бермаслик жинояти чиқарилган, шахснинг қилмишини жиноят деб тан олиш мезонлари аниқ белгилаб берилди (жабрланувчига ғамхўрлик қилиш зиммасида бўлиши ва ёрдам кўрсатиш имкониятига эга бўлиши, жабрланувчи ҳаётини хавф остига ўзи қўйиши).

III. Мустақилликка эришганимиздан сўнг қабул қилинган 1994 йилги ЖК Махсус қисмининг “Шахсга қарши жиноятлар” деб номланган биринчи бўлимнинг 3-боби “Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар” деб номланиб, унинг 112-117-моддаларида бир қатор жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси ва мазмуни ўтган йиллар давомида кенгайиб, такомиллашиб борди, хусусан:

биринчидан, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш жинояти таркиби кенгайтирилди, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 24 майдаги ЎРҚ-248-сон Қонуни билан ЖК 113-моддасида шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида киритилди. Шунингдек, жиноят доираси фақатгина ОИТС касаллигини тарқатиш билан чекланмай, ОИВ касаллигини тарқатиш ҳам киритилди;

иккинчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси ҳам кенгайтирилди. Хусусан, ушбу бобда дастлабки ҳолатда 6 та жиноят таркиби учун жавобгарлик белгиланган.

Шу маънода Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 23 июндаги ЎРҚ-780-сонли Қонунига асосан ЖК “Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш” деб номланган янги 1151-модда билан тўлдирилди ҳамда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар доираси яна битта жиноятга кўпайди;

учинчидан, Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги ЎРҚ-389-сонли ҳамда 2017 йил 29 мартдаги ЎРҚ-421-сонли қонунлари билан санкциялар қисмида ўзгаришлар бўлди (озодликни чеклаш ва мажбурий жамоат ишлари каби янги жазо чоралари киритилди).

Иктибослар/Сноски/References:

1. Говорова В. Д., Ярышева И.В., Муртузаева А.Э. Моральная оценка аборта в современных религиях // СКИФ. Вопросы студенческой науки. – 2019 - №11. – С. 210-214. (Govorova V.D., Yarysheva I.V., Murtuzaeva A.E. Moral assessment of abortion in modern religions // SKIF. Questions of student science. – 2019 - №11. – pp. 210-214.).
2. Памятники Римского права: Законы 12 Таблиц, Институции Гая. – М.: Зерцало, 1997. – С. 68. (Monuments of Roman law: Laws of 12 Tables, Institutes of Gaius. – М.: Zertsalo, 1997. – P. 68.).
3. Законы Хаммурапи. В.В.Артемов. Вопросы и ответы. 1996. Из законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. К.И.Батера и Е.В.Поликарпова. Т.1. – М., 1996. – С. 9–15. (Laws of Hammurabi. V.V. Artemov. Questions and answers. 1996. From the laws of Hammurabi, king of Babylon // Reader on the general history of state and law: in 2 volumes / Ed. K.I. Batera and E.V. Polikarpova. T.1. – М., 1996. – P. 9–15.).
4. Муҳаммедов Ҳ. Хорижий мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи (Қадимги дунё давлати ва ҳуқуқи тарихи). 1-қисм. Масъул муҳаррир: проф. Саидов А.Х. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 71. (Muhammedov H. History of the state and law of foreign countries (History of the state and law of the ancient world). Part 1. Responsible editor: prof. Saidov A.Kh. - Tashkent: TDYuI, 2005. - P. 71.).
5. Саҳаддинов С., Муҳамедов Ҳ. Жиноят қонунчилиги тарихи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2012. – Б.300. (Sakhaddinov S., Muhamedov H. History of Criminal Law. Study guide. - Tashkent: TDYuI, 2012. - B.300.).
6. Нарматов Н.С. Фуқароларга тиббий хизмат кўрсатиш тадбиркорлик фаолиятининг тури сифатида // Право на здоровье: материалы научно-практической конференции. – Ташкент: ТГЮИ, 2008. – С. 106-107. (Narmatov N.S. Providing medical services to citizens as a type of entrepreneurial activity - Tashkent: TGYuI, 2008. - S. 106-107.).
7. Законы Ману. Перевод с санскритского / Пер.: С.Д.Эльманович. – СПб.: Типо-лит. Н.И.Евстифеева, 1913. – С. 309. (Laws of Manu. Translation from Sanskrit / Translation: S.D. Elmanovich. – St. Petersburg: Типо-lit. N.I.Evstifeeva, 1913. – P. 309.).
8. Уголовно-судебное уложение Священной Римской Империи Германской Нации (Каролина). Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древность и средние века // В.А.Томсинов. – М.: Зерцало, 2004. – С. 39-45. (Criminal-judicial code of the Holy Roman Empire of the German Nation (Carolina). Reader on the history of state and law of foreign countries. Antiquity and the Middle Ages // V.A. Tomsinov. – М.: Mirror, 2004. – P. 39-45.).
9. Огарков И.Ф. Врачебные правонарушения и уголовная ответственность за них. – Л., 2006. – С. 9–10. (Ogarkov I.F. Medical offenses and criminal liability for them. – L., 2006. – P. 9–10.).
10. Томсинов В.А. Уголовно-судебное уложение Священной Римской Империи Германской Нации (Каролина). Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древность и средние века. – М.: Зерцало, 2004. – С. 57. (Tomsinov V.A. Criminal-judicial code of the Holy Roman Empire of the German Nation (Carolina). Reader on the history of state and law of foreign countries. Antiquity and the Middle Ages. – М.: Zertsalo, 2004. – P. 57.).
11. Тошқулов Ж. Исломда жиноят ҳуқуқи. Ўқув услубий қўлланма. – Тошкент, 2018. – Б. 256. (Tashkulov J. Criminal law in Islam. Instructional manual. - Tashkent, 2018. - B. 256.).

12. Исломда тиббиёт тарихи // <https://tavorix.uz/maqolalar/1095-maqola.html> (History of medicine in Islam // <https://tavorix.uz/maqolalar/1095-maqola.html>).
13. Норвартян Ю.С. Заражение инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих: вопросы криминализации, пенализации и юридической техники // Общество и право. – 2015. – № 3(40). – С.164. (Norvartyan Yu.S. Infection with an infectious disease that poses a danger to others: issues of criminalization, penalization and legal technology // Society and Law. – 2015. – No. 3(40). – P.164.).
14. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Жиноят кодекси (1926 йил 16 июнь). ЎзССР Адлия министри К.Комиловнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент, 1947. – Б. 90-94. (Criminal Code of the Uzbek Soviet Socialist Republic (June 16, 1926). Under the general editorship of the Minister of Justice of the UzSSR K.Komilov. - Tashkent, 1947. - B. 90-94.).
15. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси (1959 йил 21 май). Чикариш учун масъуллар: Ғ.Абдумажидов, Б.Олимжонов. – Тошкент, 1971. – Б. 89-92. (Criminal Code of the Uzbek SSR (May 21, 1959). Responsible for the release: G. Abdumajidov, B. Olimjonov. - Tashkent, 1971. - B. 89-92.).
16. Коротких Е.В. Преступления, ставящие в опасность жизнь и (или) здоровье человека: ретроспективное исследование развития отечественного уголовного законодательства (XI в. – начало XX в.) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2015. – №3. – С.102. (Korotkikh E.V. Crimes that endanger human life and (or) health: a retrospective study of the development of domestic criminal legislation (XI century - early XX century) // Bulletin of the Vyatka State University for the Humanities. – 2015. – No. 3. – P.102.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000